

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Híbrido, 27 e 28 de outubro de 2025

Avaliação preliminar do transporte marítimo de petróleo e derivados na cabotagem em relação às emissões de gases do efeito estufa

Fernanda Reeps Abissulo – UFRJ - Engenharia Naval e Oceânica, Rio de Janeiro/Brasil,
fernanda.reeps.20222@poli.ufrj.br

Luiz Felipe Assis, D.Sc. – UFRJ - Engenharia Naval e Oceânica, Rio de Janeiro/Brasil, luizfelipe@poli.ufrj.br

Resumo

O transporte marítimo de petróleo e derivados possui papel estratégico na economia brasileira, garantindo a conexão entre regiões produtoras, terminais, refinarias e mercados consumidores, com vantagem de movimentar grandes volumes a custos reduzidos. Apesar da relevância, o setor enfrenta desafios de modernização da indústria naval, aumento da concorrência e pressões internacionais por sustentabilidade e eficiência energética. Nesse contexto, a cabotagem é elemento central da logística nacional, demandando políticas públicas que fortaleçam a competitividade, assegurem investimentos em infraestrutura e integrem modais de transporte. A operação do setor envolve uma complexa cadeia logística, com múltiplos agentes e corredores estratégicos de escoamento, exigindo maior coordenação e inovação tecnológica. Cresce também a adoção de medidas para reduzir emissões e ampliar a eficiência energética, como combustíveis alternativos, modernização da frota e práticas sustentáveis em terminais portuários. Essas iniciativas, alinhadas às normas internacionais, podem representar diferenciais competitivos. Assim, compreender a evolução das políticas públicas, avanços tecnológicos e impactos ambientais é essencial para traçar estratégias que conciliem o fortalecimento da cabotagem, o desenvolvimento da indústria naval e a promoção de um setor mais sustentável e integrado às demandas globais.

1. Introdução

O transporte de petróleo e derivados desempenha um papel crucial na economia brasileira, conectando regiões produtoras a terminais, a refinarias e aos mercados consumidores. Essa atividade é de suma importância na garantia da eficiência logística de um país de dimensões continentais, que utiliza de forma intensa o modal marítimo principalmente pela sua capacidade de movimentar grandes volumes com custos proporcionalmente baixos. No entanto, o setor

enfrenta desafios consideráveis, como a necessidade de atualização da indústria naval nacional, a crescente abertura do mercado e a urgência de atender às demandas internacionais de sustentabilidade e eficiência energética. Esses fatores moldam um cenário complexo, onde o equilíbrio entre competitividade, proteção da indústria local e respeito às regulamentações ambientais é imprescindível para o desenvolvimento sustentável do setor.

O presente trabalho tem como objetivo analisar o panorama do transporte de petróleo e seus derivados no Brasil, destacando suas características principais, os desafios

enfrentados e as oportunidades disponíveis. Além disso, busca avaliar os impactos das políticas públicas recentes, como o programa BR do Mar, e das regulamentações internacionais voltadas para eficiência energética e redução de emissões, como as ditadas pela IMO. Ao compreender a dinâmica entre modernização, sustentabilidade e liberalização do mercado, pretende-se identificar estratégias que permitam o fortalecimento da cabotagem e da indústria naval brasileira, contribuindo para uma logística mais eficiente e competitiva.

A estrutura do trabalho está organizada em três partes principais. Primeiramente, apresenta-se um panorama histórico e normativo do transporte marítimo brasileiro, com destaque para a navegação de cabotagem e as legislações que regulam o setor. Em seguida, discute-se a estrutura operacional do transporte de petróleo e derivados, detalhando os tipos de embarcações utilizadas, os principais fluxos logísticos e os agentes envolvidos na atividade. Por fim, aborda-se a questão da eficiência energética e da sustentabilidade, analisando as práticas e tecnologias adotadas para atender às regulamentações ambientais e melhorar a competitividade das empresas. Essa abordagem permite uma visão integrada dos desafios e perspectivas para o transporte de petróleo no Brasil.

2. Regulamentação da logística do petróleo e derivados

No Brasil, o transporte de petróleo e seus derivados é amplamente regulado por legislações que priorizam o uso de embarcações de bandeira nacional para a navegação de cabotagem (LONGHI, 2013). A Lei 9.432/1997 estabelece diretrizes que protegem as empresas brasileiras de navegação, garantindo a elas benefícios como o acesso ao Fundo da Marinha Mercante (FMM) e a isenção de impostos por meio do REPETRO. Com a instituição do programa BR do Mar, através da Lei 14.301/2022, o governo busca impulsionar a cabotagem, por meio da facilitação para participação de embarcações estrangeiras no mercado doméstico. Entretanto, essa abertura de mercado pode representar desafios para a competitividade da frota nacional, especialmente no transporte de petróleo, ao potencializar a concorrência com empresas estrangeiras, com estrutura de custos distintas, e enfraquecer a capacidade da indústria brasileira de desenvolver tecnologias e embarcações próprias.

A abertura promovida pelo BR do Mar pode ter implicações significativas nesse setor altamente estratégico para o Brasil. Apesar da expectativa de redução de custos e melhorias logísticas, a entrada de empresas estrangeiras e o afretamento de navios estrangeiros podem criar uma concorrência desproporcional, prejudicando o desenvolvimento de uma frota nacional. Essa concorrência desequilibrada pode intensificar a desindustrialização do setor naval brasileiro, reduzindo a capacidade do país de atender às demandas internas com embarcações nacionais e aumentando ainda mais a dependência com operadores internacionais, o que pode comprometer a segurança energética e logística.

Nos Estados Unidos, o transporte de petróleo e derivados entre portos estadunidenses é regido pelo *Jones Act*, uma legislação de 1920 altamente protecionista. Essa lei exige que as embarcações usadas para cabotagem sejam construídas, registradas e operadas por cidadãos do país. Essa regulamentação garante a exclusividade de empresas nacionais no mercado interno e é frequentemente criticada pelos altos custos de operação, que impactam tanto o desenvolvimento da indústria quanto o custo de vida em regiões insulares. No setor de petróleo, essa política assegura o domínio de operadores estadunidenses no transporte, mas pode limitar a eficiência logística e elevar os custos para consumidores finais, prejudicando a competitividade e contradizendo o princípio da livre concorrência.

Em contraste, a União Europeia adota uma postura mais liberal dentro de seu bloco econômico. O Regulamento (CEE) nº 3577/92 permite que empresas de qualquer estado-membro operem livremente entre portos de países europeus, fomentando a concorrência e reduzindo custos. No entanto, certas regiões com características específicas, como as Ilhas Gregas, mantêm regras mais restritivas para proteger operadores locais. Embora o modelo europeu promova maior integração e eficiência econômica dentro da UE, ele enfrenta desafios relacionados à pluralidade de exigências ambientais e operacionais, que variam entre os estados-membros.

De maneira geral, observa-se que o Brasil tem seguido a tendência global de abertura de mercado e redução do protecionismo na indústria marítima desde os anos 1990, mas vinha mantendo estruturas do marco legal de preferência de uso de navios registrados no país estabelecida na Lei 9.432/97. Recentemente, com a implementação do programa BR do Mar,

esta estabilidade com limites bem estabelecidos para o uso de navios construídos fora do país (importados ou afretados) foi quebrada. Esse cenário tende a aumentar a desindustrialização da indústria naval brasileira e tornar o setor mais vulnerável e dependente de operadores internacionais, com possíveis impactos negativos na segurança e autonomia logística do país.

3. Descrição da frota

O transporte de petróleo e derivados é feito por três tipos principais de embarcações: Petroleiros (*Oil Tankers*), Aliviadores (*Shuttle Tankers*) e Embarcações de GLP (*Gas Carriers*).

Os Petroleiros são navios que transportam médios ou grandes volumes de petróleo bruto e produtos refinados (MOREIRA, 2019). A frota brasileira é composta majoritariamente por Navios Suezmax (140 mil – 175 mil TPB) e Navios Aframax (80 mil – 120 mil TPB) para transporte de óleo cru, Navios Panamax (65 mil – 80 mil TPB) para transporte de produtos escuros e de óleo cru e Navios de Produtos (30 mil – 50 mil TPB) para transporte de produtos derivados do petróleo principalmente no contexto da navegação de cabotagem.

De forma geral, vale destacar que a escolha do tipo de embarcação está diretamente ligada à logística e às características operacionais de cada rota. A cabotagem brasileira, por exemplo, demanda flexibilidade para atender tanto aos grandes fluxos de petróleo bruto destinados a refinarias quanto à distribuição de derivados em menor escala para diferentes regiões do país (SANTOS DA SILVA et al, 2022).

Nesse sentido, a diversidade da frota permite otimizar o transporte, reduzindo custos e aumentando a eficiência da cadeia logística.

3.1. Principais fluxos e tipo de afretamento na cabotagem

O petróleo e derivados representam a maior parte da carga transportada na cabotagem brasileira (Figura 1). Esse transporte é feito por meio de navios aliviadores (*Shuttle Tankers*), que são as embarcações responsáveis por coletar a produção de um FPSO ou estrutura semelhante em um campo de produção e transportá-la para um terminal terrestre, sendo essenciais no setor da cabotagem.

No país, boa parte do transporte de petróleo bruto acontece entre a Bacia de Campos e a Bacia de Santos e Terminais Costeiros ou Refinarias, dependendo se o produto será exportado ou refinado.

O petróleo brasileiro é destinado principalmente ao Terminal da Baía de Ilha Grande (RJ) e ao Terminal de São Sebastião (SP), para exportação e seu refino acontece principalmente nas Refinarias de Paulínia (REPLAN), na Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) e na Refinaria Landulpho Alves (RLAM) localizadas, respectivamente, em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Esses produtos refinados são distribuídos para terminais de armazenamento e centros de consumo ao longo da costa, com destaque para os portos de Santos (SP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), São Luís (MA) e Suape (PE) (Figura 2).

Figura 01 - Evolução da movimentação de carga na cabotagem brasileira
Fonte: Clarkson

Figura 02 - Principais fluxos de petróleo e derivados no país

A Lei 9.432/1997 determina que somente Empresas Brasileiras de Navegação podem operar na navegação de cabotagem. Sendo assim empresas operadoras (Figura 3) devem contratar EBNs para realizarem essas operações. Outra opção que algumas grandes armadoras internacionais optam é utilizar subsidiárias registradas como EBNs e operar legalmente no país. Esse afretamento para cabotagem usualmente acontece de três formas: Afretamento a Tempo (*Time Charter*), onde a empresa afretadora aluga o navio por um

período determinado e a operação do navio é responsabilidade do armador, Afretamento por Viagem (*Voyage Charter*), onde o afretador não tem nenhuma responsabilidade sobre o navio, já que o armador é contratado para levar a carga até seu destino de forma análoga ao frete em transportes rodoviários e Afretamento a Casco Nu (*Bareboat Charter*), onde o afretador toma a responsabilidade da tripulação e da manutenção do navio afretado.

Figura 03 - Principais operadoras que utilizam os *Shuttle Tankers* no transporte de petróleo e derivados em águas brasileiras (2024).

Fonte: Clarkson

4. Perfil das empresas e tipo de operação

O transporte marítimo de cargas é dividido em dois grupos: o mercado de linhas regulares (*liner shipping market*) e o mercado de linhas não regulares (*bulk shipping market*), que operam de forma flexível, de acordo com a demanda pela carga (ASSIS, 2000). No contexto da cabotagem no transporte de óleo e derivados, as linhas não regulares assumem maior relevância, já que permitem maior adaptabilidade operacional e contratual.

A análise da série histórica evidencia um crescimento expressivo no transporte de petróleo e derivados ao longo do período compreendido entre 2010 e 2024 (Figura 4). Nota-se que, embora existam oscilações conjunturais, a tendência geral é de expansão contínua, acentuada a partir de 2018. Esse marco relaciona-se à recuperação dos preços internacionais do petróleo e à intensificação dos investimentos no setor offshore, sobretudo em decorrência dos leilões do pré-sal.

Esse movimento resultou em transformações estruturais no mercado de afretamento por tempo. A Petrobras, grande demandante do segmento, desempenhou papel central ao ampliar a contratação de embarcações, fomentando a entrada de novos operadores e,

consequentemente, elevando o grau de concorrência no setor. A diversificação dos atores econômicos envolvidos é corroborada pelo crescimento do volume transportado, que sugere uma consolidação do modelo baseado em afretamento.

Outro aspecto relevante refere-se à inserção de empresas estrangeiras no mercado de cabotagem, viabilizada por ajustes regulatórios e pela necessidade de maior flexibilidade operacional. O aumento do número de embarcações afretadas por tempo, em detrimento da construção local, demonstra um padrão de expansão baseado na importação temporária de capacidade. Embora tal arranjo tenha gerado ganhos de eficiência e rapidez na resposta à demanda, traz como consequência a redução do estímulo à indústria naval doméstica e a dependência de ativos externos.

Em síntese, os dados apresentados indicam que a evolução recente do transporte de petróleo e derivados pela cabotagem brasileira está associada a fatores conjunturais do mercado internacional, à política energética nacional e à reconfiguração institucional do setor marítimo. O padrão de crescimento observado revela tanto a capacidade de adaptação do sistema de cabotagem às oscilações econômicas quanto os limites estruturais impostos pela ausência de uma estratégia de renovação consistente da frota nacional.

Figura 04 - Evolução da movimentação de petróleo e derivados na cabotagem brasileira
Fonte: Clarkson

5. A questão da eficiência energética e emissões e sua aplicação na cabotagem para o setor de petróleo e derivados

Nos últimos anos, a eficiência energética e a redução das emissões se tornaram questões centrais para o setor de transporte marítimo, principalmente devido à crescente pressão de organismos internacionais, governos e população por maior sustentabilidade e cumprimento de legislações ambientais (COELHO, 2024).

A eficiência energética em embarcações refere-se à capacidade de um navio de realizar suas operações consumindo o menor volume possível de combustível, diminuindo as emissões de gases do efeito estufa (GEE) e os custos operacionais. As entidades envolvidas na cabotagem brasileira de petróleo e derivados estão adotando uma série de práticas e tecnologias para melhorar a eficiência energética de suas frotas.

Dentre essas medidas estão a redução da velocidade de navegação, uso de combustíveis alternativos, design hidrodinâmico de casco, uso da ciência de dados para otimização de rotas e monitoramento em tempo real, entre outras.

A Organização Marítima Internacional (IMO) estabeleceu metas ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) no setor marítimo, com o objetivo de diminuir as emissões de CO₂ inicialmente em pelo menos 50% até 2050, em comparação aos níveis de 2008 e, mais recentemente, de eliminar estas emissões até 2050. Nesse contexto, além do Índice de Eficiência Energética para Navios Existentes (EEXI) e do Plano de Gestão de Eficiência Energética do Navio (SEEMP), foi introduzido o *Greenhouse Gas Fuel Intensity* (GFI). Esse indicador mede a intensidade de emissões de gases de efeito estufa por unidade de energia utilizada no transporte marítimo, considerando o ciclo de vida do combustível (“*well-to-wake*”), ou seja, desde a produção até o consumo a bordo. Navios com arqueação bruta superior a 5.000 GT em viagens internacionais deverão reduzir progressivamente o seu GFI anual, de forma a atender às metas globais da IMO. Aqueles que não atingirem os índices estabelecidos estarão sujeitos a medidas corretivas ou até mesmo taxas adicionais, o que cria um incentivo regulatório para a adoção de combustíveis alternativos, tecnologias de eficiência energética e práticas operacionais mais sustentáveis.

Essas regulações buscam incentivar o uso de tecnologias mais limpas e combustíveis alternativos, e fazem parte de um esforço global

para tornar o transporte marítimo mais sustentável e em conformidade com os compromissos do Acordo de Paris (CASSERES, 2018).

5.1. Benefícios ambientais e competitivos

A adoção de práticas e tecnologias voltadas à eficiência energética traz impactos positivos no ambiente, já que implica diretamente na diminuição das emissões de gases de efeito estufa (GEE), como o dióxido de carbono (CO₂), e reduz poluentes atmosféricos como óxidos de enxofre (SO_x), óxidos de nitrogênio (NO_x) e materiais particulados (AHAD et al, 2021). Para além do cumprimento de metas ambientais como o Acordo de Paris, essas tecnologias podem também trazer um ganho logístico e financeiro.

A redução do consumo de combustível, que representa uma das maiores parcelas dos custos operacionais, gera economia significativa e aumenta a rentabilidade. Além disso, embarcações com menor pegada ambiental tendem a ser mais valorizadas no mercado, possibilitando contratos mais vantajosos, especialmente com clientes internacionais que possuem políticas rígidas de ESG (*Environmental, Social and Governance*).

Além disso, o alinhamento às práticas sustentáveis pode facilitar o acesso das empresas a linhas de financiamento e incentivos governamentais ou internacionais. Bancos e organismos multilaterais têm cada vez mais condicionado a concessão de crédito e melhores condições de financiamento ao cumprimento de metas ambientais e sociais. Assim, armadores e operadores que investem em embarcações energeticamente eficientes e com menor impacto ambiental podem obter vantagens financeiras, reduzindo o custo de capital e garantindo maior previsibilidade para investimentos de longo prazo. Esse movimento reforça a ideia de que a sustentabilidade deixou de ser um custo adicional para se tornar um ativo estratégico.

Dessa forma, a adequação às normas ambientais deixa de ser apenas uma obrigação regulatória e se transforma em diferencial competitivo.

6. Avaliação do impacto das emissões

O controle das emissões acontece de forma diferente quando a empresa possui frota própria e quando trabalha com afretamento. As empresas que possuem suas próprias embarcações têm maior controle sobre as decisões de modernização tecnológica e investimentos em práticas sustentáveis. Por outro lado, isso envolve custos elevados para atualizações e manutenção, apesar

do aumento da eficiência operacional e economia de combustíveis decorrentes dessas mudanças.

No caso das frotas afretadas, as empresas enfrentam mais limitações no controle direto sobre a tecnologia e as práticas operacionais das embarcações, pois dependem das condições dos contratos e da tecnologia disponível nos navios fornecidos pelos armadores. No entanto, com a crescente pressão regulatória, muitas empresas de afretamento têm optado por embarcações mais modernas e com maior eficiência energética, o que permite a redução de emissões e vantagens competitivas, quando esses navios são escolhidos exatamente por sua capacidade de atender às rigorosas exigências de emissões e eficiência energética.

Tanto para frotas próprias quanto para frotas afretadas, a eficiência energética e a redução de emissões são fatores críticos no setor de cabotagem de petróleo e derivados. Empresas que investem em novas tecnologias e se alinham às regulamentações ambientais não só atendem às exigências internacionais, como também melhoram sua competitividade no mercado, economizam em custos operacionais e ajudam a mitigar o impacto ambiental de suas operações. A análise das emissões em cada tipo de frota mostra que, embora o controle seja relativamente mais fácil em frotas próprias, a escolha de embarcações eficientes no afretamento é uma estratégia cada vez mais importante para o sucesso sustentável no setor.

6.1. O controle das emissões no cenário internacional: o caso dos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, a regulação do transporte marítimo de petróleo e derivados é fortemente marcada pelo *Jones Act*, que restringe a cabotagem a embarcações de bandeira norte-americana construídas e tripuladas por cidadãos do país. Essa política, embora proteja a indústria naval doméstica, cria desafios para a renovação tecnológica da frota, já que a construção nacional é mais cara e reduz a atratividade de investimentos em novos navios. Assim, grande parte das empresas que operam com frota própria enfrenta a necessidade de modernização, mas esbarra em altos custos de substituição ou adaptação de embarcações, prolongando o uso de navios mais antigos e com maior índice de emissões.

Quando se trata de frotas afretadas, o cenário norte-americano difere bastante de países como o Brasil. Como a legislação limita a cabotagem a navios de bandeira estadunidense, o afretamento internacional não é permitido nesse segmento. Isso

significa que a flexibilidade das empresas em buscar embarcações mais modernas no mercado global é bastante restrita, obrigando os operadores a depender da frota já disponível no país. Essa limitação reduz as opções para adoção de tecnologias mais avançadas de eficiência energética, já que a maioria dos contratos de afretamento se dá dentro do próprio mercado doméstico, caracterizado por custos elevados e menor diversidade de soluções sustentáveis.

No entanto, tanto operadores com frota própria quanto aqueles que recorrem ao afretamento doméstico estão sujeitos a regras ambientais rígidas impostas por órgãos como a EPA e a USCG, especialmente nas zonas de controle de emissões (ECA) estabelecidas ao longo da costa americana. Para atender a essas exigências, algumas empresas têm investido na adaptação de navios antigos com *scrubbers* (sistema de limpeza dos gases de exaustão) e na conversão parcial da frota para operar com combustíveis de baixo enxofre ou GNL. Empresas com frota própria possuem maior autonomia para decidir sobre tais investimentos, mas arcam com custos mais altos. Já as companhias que atuam via afretamento ficam mais dependentes das condições contratuais e da disponibilidade de embarcações modernizadas, muitas vezes pagando taxas maiores para acessar navios que já atendam às normas ambientais.

Esse contexto evidencia como a diferença entre frota própria e afretada nos Estados Unidos influencia diretamente a capacidade das empresas de reduzir emissões. Enquanto proprietários de embarcações têm maior controle sobre decisões de longo prazo, mas enfrentam barreiras financeiras para renovação tecnológica, os operadores que utilizam o afretamento estão limitados pela rigidez do mercado interno e pela menor oferta de navios ambientalmente eficientes. Assim, o modelo norte-americano, embora proteja sua indústria naval, restringe a competitividade e a agilidade das empresas frente às demandas globais de descarbonização, contrastando com sistemas mais flexíveis que permitem maior circulação de embarcações modernas entre diferentes países.

6.2. O controle das emissões no cenário brasileiro

No Brasil, a realidade em relação às emissões na cabotagem de petróleo e derivados é bastante influenciada pela coexistência entre frotas próprias e frotas afretadas, que atendem demandas distintas dentro da logística nacional. Empresas com frota própria, como a Transpetro (subsidiária da Petrobras), têm maior autonomia para planejar investimentos em modernização tecnológica e

adequação às regulamentações ambientais da IMO. Essa autonomia possibilita, por exemplo, a adoção gradual de embarcações mais eficientes, o uso de tecnologias de monitoramento e o estudo de alternativas de combustíveis mais limpos. Contudo, essa estratégia exige aportes financeiros expressivos em construção, manutenção e adaptação da frota, o que se torna um desafio em um setor de alta competitividade e com margens de lucro pressionadas.

Por outro lado, as empresas que atuam majoritariamente com frotas afretadas encontram maior flexibilidade para acessar navios modernos sem a necessidade de investir diretamente na construção naval. O mercado de afretamento, tanto nacional quanto internacional, permite que os operadores escolham embarcações mais eficientes em termos de consumo de combustível e emissões. No entanto, essa dependência de terceiros também traz limitações: a disponibilidade de embarcações que atendam às metas de eficiência energética pode ser reduzida, e os custos de afretamento de navios mais modernos tendem a ser mais altos, aumentando a pressão sobre a competitividade das empresas nacionais.

Essa diferença entre frota própria e afretada se reflete diretamente na capacidade de cumprimento das metas ambientais. Enquanto as empresas com frota própria têm mais controle estratégico, mas enfrentam barreiras financeiras para modernizar seus ativos, as que utilizam afretamento dependem da dinâmica do mercado internacional para garantir acesso a embarcações eficientes. Nesse sentido, observa-se um movimento de equilíbrio: companhias que não podem investir em renovação da frota têm buscado navios afretados que já atendam às exigências ambientais, enquanto empresas com frota própria precisam priorizar investimentos seletivos, direcionados a embarcações estratégicas. Esse cenário revela que, no Brasil, a transição para uma cabotagem menos poluente depende não apenas das decisões empresariais, mas também da criação de políticas públicas de incentivo que auxiliem tanto a renovação da frota nacional quanto a ampliação do acesso a navios afretados modernos.

7. Conclusões

Em síntese, o transporte de petróleo e derivados no Brasil enfrenta desafios e oportunidades em meio a crescente liberalização, demandas ambientais rigorosas e escassez de políticas eficientes de incentivo da indústria naval nacional. A modernização da cabotagem brasileira, impulsionada pelo programa BR do Mar e por práticas globais de eficiência energética, coloca as

empresas nacionais em uma encruzilhada: investir em tecnologias mais limpas e na renovação ou criação de suas frotas para atender às metas internacionais de emissões e movimentar a indústria naval no Brasil, ou depender de afretamentos de embarcações internacionais mais modernas para manter a competitividade. As iniciativas para reduzir emissões e melhorar a eficiência energética, tanto em frotas próprias quanto afretadas, demonstram que a sustentabilidade se tornou um fator crucial para o sucesso no setor, permitindo que as empresas combinem conformidade ambiental, redução de custos operacionais e preservação do meio ambiente.

8. Referências

- [1] AHAD AL-ENAZI; OKONKWO, Eric C.; BICER, Yusuf; AL-ANSARI, Tareq. A review of cleaner alternative fuels for maritime transportation. *Energy Reports*, v. 7, p. 1962-1985, 2021. ISSN 2352-4847.
- [2] ASSIS, Luiz Felipe. Modelos de previsão e análise de fretes para mercado de embarcações offshore. 2000. Tese (Doutorado em Engenharia Oceânica) – COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2000.
- [3] CASSERES, E. M. M. u. D. Potencial de mitigação das emissões de CO₂ do transporte marítimo internacional: uma análise baseada em cenários para o caso dos navios-tanque de petróleo bruto. 2018. Dissertação (Mestrado em Engenharia Oceânica) – COPPE/UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.
- [4] COELHO, Gabriel Celedonio. Um estudo de viabilidade da adoção de combustíveis alternativos em embarcações de apoio marítimo. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia) – Escola Politécnica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2024.
- [5] LONGHI, Vito. Análise dos impactos ambientais da navegação de cabotagem. 2012. Dissertação (Mestrado em Engenharia Oceânica) – COPPE/UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.
- [6] MOREIRA, Allan Silvio Fernandes. A operação de um navio petroleiro. Curso de Aperfeiçoamento para Oficiais de Náutica (APNT)-01/2019. Marinha do Brasil, Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, Superintendência de Ensino, 2019.
- [7] SANTOS-DA-SILVA, J. M. Vilas-Boas; FERREIRA, L. Miguel D. F.; SOARES, J. A. B. Outlining maritime cabotage public policies for the Brazilian transport

system. WMU Journal of Maritime Affairs, Alemanha, 2022.

9.Agradecimentos

Meus sinceros agradecimentos ao apoio financeiro do Programa de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – PRH18-ANP, suportado com recursos provenientes do investimento de empresas petrolíferas qualificadas na Cláusula de P, D&I da Resolução ANP nº 50/2015.